

Національна служба здоров'я України

Єдиний веб-портал органів виконавчої влади України

Програма медичних гарантій-2021: пропозиції за напрямом паліативна допомога

дата публікації: 2020-11-11

Ефективна паліативна допомога - це цілий комплекс медичних, психологічних та соціальних послуг, потрібних не лише пацієнту із паліативним діагнозом, а й членам його родини.

Створення стаціонарної допомоги паліативному пацієнту вдома, запобігання та лікування хронічного больового синдрому, посилення складу фахівців паліативних мобільних бригад - про це йшлося на засіданні Робочої групи медичних експертів з питань розробки проєктів специфікацій та умов закупівлі медичних послуг за Програмою медичних гарантій - 2021 за напрямом паліативна медична допомога.

Лікарі, керівники паліативних відділень та представники пацієнтської спільноти розглядали проміжні вимоги за пакетами "Мобільна паліативна медична допомога дорослим та дітям" та "Стаціонарна паліативна медична допомога дорослим та дітям".

Щодо пакету "Мобільна паліативна медична допомога дорослим та дітям" експерти пропонували, зокрема:

- координувати та надавати паліативну медичну допомогу пацієнту за місцем його перебування, зокрема, створенням стаціонару вдома за потреби, та/або з використанням засобів телекомунікації у режимі 24/7;
- можливість повного або часткового забезпечення клінічним ентеральним харчуванням пацієнтів, особливо у дитячому паліативі;
- запобігання та лікування хронічного больового синдрому: призначення наркотичних засобів, психотропних речовин та прекурсорів, не наркотичних знеболювальних

препаратів;

- госпіталізація та медичне обслуговування паліативного пацієнта на підставі особистого звернення та інші. з

Пропозиції експертів за пакетом "Стационарна паліативна медична допомога дорослим та дітям" стосувалися, зокрема:

- лікування гострого больового синдрому, штучного харчування, кисневої підтримки;

- необхідності перегляду уніфікованого клінічного протоколу паліативної медичної допомоги при хронічному больовому синдромі, адаптованої клінічної настанови «Контроль болю»;

- посилення складу фахівців мобільних паліативних бригад і стаціонарних відділень спеціально підготовленим молодшим медичним персоналом та інші.

Голова Робочої групи за напрямом паліативна медична допомога кандидат медичних наук Світлана Дудник: "Рівень надання паліативної допомоги — показник цивілізованості держави. Паліативна допомога в Україні має розвиватися динамічніше. Підхід до таких хворих потребує людяності. У центрі має бути хворий, а не лише саме захворювання. Паліативна допомога входить до гарантованого пакету первинної медичної допомоги.

За даними опитування, переважна кількість пацієнтів в Україні хочуть отримувати паліативну допомогу вдома. Людина хоче бути вдома, в комфортних для неї умовах в оточенні близьких, за умови, що буде надано ефективне знеболення та інші послуги, яких потребує такий пацієнт. Ми намагатиметься зробити вимоги якомога доступними та ефективними.

НСЗУ не розглядає паліативних хворих лише у термінальній стадії. Ефективна паліативна допомога - це цілий комплекс медичних, психологічних та соціальних послуг. Важливо, щоб вона розпочалася якомога раніше, при цьому допомога потрібна не лише пацієнту із паліативним діагнозом, а й всій родині, що переживає ці складні часи разом з ним. Це - підхід, який дозволяє поліпшити якість життя пацієнта, полегшити його страждання, лікування фізичних симптомів, надання психосоціальної підтримки".

Експертні медичні групи працюють за підтримки Проекту USAID Україна "Підтримка реформи охорони здоров'я".

Довідка. У Національній службі здоров'я України протягом двох місяців триватимуть засідання Робочих груп експертів за відповідними медичними напрямками, які розроблятимуть проекти специфікацій та умов закупівлі медичних послуг, які надаються за Програмою медичних гарантій у 2021 році.

У складі Робочих груп - лікарі, представники МОЗ, Національної академії медичних наук, ВООЗ, керівники закладів охорони здоров'я, провідні фахівці відповідних галузей медицини, а також представники громадських та пацієнтських організацій. Загалом, 384 експерти працюватимуть над оновленням умов закупівлі медичних послуг для держави. Вони надаватимуть НСЗУ методичну, аналітичну, наукову та консультативно-дорадчу підтримку.

Робочі експертні групи працюватимуть у рамках ініціативи зі створення Ради безпеки пацієнтів.

У Програмі медичних гарантій-2021 – 35 пакетів медичних послуг, серед них два з лікування COVID-19 та 7 нових пакетів, яких не було у поточному році. Це такі пакети, як "Готовність до реагування на інфекційні захворювання та епідемії", "Стоматологічна допомога дорослим та дітям", "Ведення вагітності в амбулаторних умовах", "Лікування пацієнтів методом інтракорпорального діалізу в амбулаторних умовах", "Супровід та лікування дорослих та дітей, хворих на туберкульоз, на первинному рівні медичної допомоги", "Діагностика, лікування та супровід пацієнтів з гематологічними захворюваннями (або підозрою на відповідні захворювання дорослих та дітей в амбулаторних та стаціонарних умовах) та "Психіатрична допомога, яка надається мобільними мультидисциплінарними командами з охорони психічного здоров'я".